

© Євтифієва І., Донець Ю. 2023.

<https://doi.org/>

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІЧНИХ ДІЙ ТЕНІСІСТІВ 10-12 РОКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПСИХОТИПУ ОСОБИСТОСТІ

Ірина Євтифієва
Юрій Донець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотація. *Характеристика технічних дій тенісистів 10-12 років з залежності від психотипу особистості. Мета:* визначення характеру застосування технічних дій в залежності від психотипу спортсмена – екстраверта або інтроверта. **Матеріал та методи організації дослідження.** У дослідженні прийняли участь 12 тенісистів віком 10-12 років, які займаються у секції з тенісу спортивного клубу «Політехнік» НТУ «ХПІ». Було проаналізовано 30 тенісних матчів у рамках Відкритої юнацької першості спортивного клубу «Політехнік» з тенісу шляхом нотаційного запису. **Результати.** Встановлено, що основним засобом ведення гри у тенісистів є атаки, які складають 60%. При цьому основні атаки та контратаки становлять 75% ударів із загального числа, що є характерним для сучасного тенісу. Було виявлено характеристику підсумкових показників технічних дій, що застосовуються залежно від типологічних властивостей особистості. Аналіз дослідження дозволяє стверджувати, що наразі у тенісистів можна виділити два основних стилі гравців: атакуючий і контратакуючий, оскільки вони є найбільш перспективними у сучасному тенісі. Експериментально доведено, що у технічному арсеналі екстравертів атакуючі дії становлять 70% від загального обсягу застосовуваних ударів, що дає підставу віднести їх до стилю атакуючого гравців, а інтровертів до стилю контратакуючої гри, так як обсяг атакуючих дій, що застосовуються ними у змагальній діяльності становить 36%. **Висновки.** Аналіз результатів дослідження показав, що типологічні властивості особистості тенісистів обумовлені генетично, тому можливо від початку періоду навчання тенісу визначити індивідуальний стиль діяльності юного спортсмена, що дозволить скоротити терміни навчання та підвищить ефективність виступів. Також знання психотипів дає можливість проводити відбір у збірні команди та складати ігрові пари для змагальної діяльності.

Ключові слова: психотип, змагання, техніка, тактика, теніс.

CHARACTERISTICS OF TECHNICAL ACTIONS OF TENNIS PLAYERS 10-12 YEARS OLD DEPENDING ON PSYCHOTYPE OF PERSONALITY

Iryna Yevtifieva, Yuriy Donets.

Abstract. *Characteristics of technical actions of tennis players aged 10-12 depending on personality psychotype. Purpose: to determine the nature of the application of technical actions depending on the athlete's psychotype - extrovert or introvert. Material and methods of research organization. 12 tennis players aged 10-12, who are engaged in the tennis section of the "Polytechnic" sports club of NTU "KhPI", took part in the study. 30 tennis matches were analyzed as part of the Open Youth Championship of the "Polytechnic" sports club in tennis by notational recording. Results. It has been established that the main means of conducting the game of tennis players are attacks,*

which make up 60%. At the same time, the main attacks and counterattacks make up 75% of the total number of shots, which is characteristic of modern tennis. The characteristics of the final indicators of technical actions, which are applied depending on the typological properties of the individual, were revealed. The analysis of the research allows us to state that currently two main styles of players can be distinguished among tennis players: attacking and counter-attacking, as they are the most promising in modern tennis. It has been experimentally proven that in the technical arsenal of extroverts, attacking actions make up 70% of the total volume of blows used, which gives reason to attribute them to the style of attacking players, and introverts to the style of counter-attacking play, since the volume of attacking actions used by them in competitive activity is 36 %. Conclusions. The analysis of the results of the study showed that the typological properties of the personality of tennis players are determined genetically, therefore it is possible to determine the individual style of activity of a young athlete from the beginning of the tennis training period, which will allow to shorten the training period and increase the efficiency of performances. Also, knowledge of psychotypes makes it possible to select national teams and make game pairs for competitive activities.

Key words: *psychotype, competition, technique, tactics, tennis.*

Вступ. У спорті сьогодення формування власного індивідуального стилю ведення поєдинку виходить на передній план серед усіх аспектів підготовки [4]. Правильно підібрана індивідуальна програма підготовки тенісиста дає перевагу над стажем тренувань, таким чином роблячи спорт молодим, швидкісним, динамічно розвиваючим [6]. Передумовою формування індивідуального стилю гри тенісиста є правильність підбору техніко-тактичних дій в залежності від психологічних характеристик особистості. Одним із важливих ролей відіграють екстраверсія – інтроверсія [6, 9].

Дослідження науковців показали, що серед гандболістів найбільше екстравертів (75%), у стрільців – інтровертів (71%), у фехтувальників найбільше екстравертів (70%) [1, 2, 8, 9].

Автори наголошують, що екстраверти та інтроверти по-різному реагують на негативні змагальні стани. Інтроверти найчастіше використовують самонакази, самопереконавання, а екстраверти – мотиви, пов'язані з тренером та товаришами [3, 5, 8].

У тенісі виділяють атакуючий стиль, універсальний та захисний [7]. Так як з підвищенням швидкості та агресивності гри, суто захисного стилю практично не стало, він перекваліфікувався у контратакуючий стиль. Таким чином, ми поставили за мету виявити, як різні психотипи впливають на вибір індивідуального стилю діяльності у тенісі.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення характеру застосування технічних дій в залежності від

психотипу спортсмена – екстраверта або інтроверта. Шляхом досягнення мети було виділено ряд завдань дослідження:

1. Проаналізувати сучасний стан техніко-тактичної підготовки у тенісі, виявити проблематику формування індивідуального стилю гри тенісиста.

2. Проведення нотаційного запису тенісних матчів з метою виявлення основних техніко-тактичних дій тенісистів 10-12 років.

3. Експериментально перевірити взаємозв'язок типологічних властивостей тенісистів від застосованих ними техніко-тактичних дій у змагальному процесі.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні прийняли участь 12 тенісистів віком 10-12 років, які займаються у секції з тенісу спортивного клубу «Політехнік» НТУ «ХПІ». Було проаналізовано 30 тенісних матчів у рамках Відкритої юнацької першості спортивного клубу «Політехнік» з тенісу шляхом нотаційного запису. Була проведена статистична обробка даних за допомогою програми Excel.

Результати дослідження. Основним засобом ведення поєдинків у гравців у теніс є атаки, які складають 60%. При цьому основні атаки та контратаки становлять 75% ударів із загального числа, що є характерним для сучасного тенісу.

Виходячи із експериментальних досліджень, сучасний молодіжний теніс характеризується активним прийомом подач, що дозволяє відразу захопити ініціативу в розігравші. Гравці контратакуючого стилю стали більше перехоплювати ініціативу атакуючими діями.

Зіставлення нотаційного запису тенісних матчів і даних, отриманих за результатами досліджень типологічних особливостей гравців показало, що в технічному арсеналі екстравертів атакуючі дії становлять 70% від загального обсягу застосовуваних ударів, що дає підставу віднести їх до стилю атакуючого гравців, а інтровертів до стилю контратакуючої гри, так як обсяг атакуючих дій, що застосовуються ними у змагальній діяльності становить 36%.

Були виявлені відмінності і різновиди використовуваних атак (табл. 1).

Виявлено, що у екстравертів більше подач атакуючих (плоских), інтровертів – захисних (кручених). У екстравертів втричі більше активного прийому подач, а інтровертів в два рази більше захисного

прийому подач. Екстраверти вдвічі частіше атакують, ніж інтроверти. Але інтроверти також вимушені контратакувати. Так з контратаки з форхенду вони зрівнялися з екстравертами. У інтровертів більше захисних ударів з форхенду та бекхенду, а перехід з атаки в захист у них здійснюється в чотири рази частіше, ніж у екстравертів.

Таблиця 1.

Характеристика підсумкових показників технічних дій, що застосовуються залежно від типологічних властивостей особистості (%) (n=12)

Техніко-тактична дія	Екстраверти	Інтроверти
Плоскі подачі	30	20
Кручені подачі	70	80
Атакуючий прийом подачі	60	20
Захисний прийом подачі	40	80
Плоскі удари форхенд	60	30
Плоскі удари бекхенд	40	20
Кручені удари форхенд	60	60
Кручені удари бекхенд	40	20
Різані удари форхенд	50	70
Різані удари бекхенд	50	80
Перехід з атаки до захисту з форхенду	20	80
Перехід з атаки до захисту з бекхенду	20	80

Проведене експериментальне дослідження дозволяє стверджувати, що наразі у тенісистів можна виділити два основних стилі гравців: атакуючий і контратакуючий, оскільки вони є найбільш перспективними у сучасному світовому тенісі. Екстраверти, переважно, дотримуються атакуючого стилю гри, інтроверти – контратакуючого.

Висновки. Аналіз отриманих даних дає підстави вважати, що тенісисти віднесені до групи екстравертів та будують свої тактичні дії на основі «швидкісної атаки», інтроверти - на основі «тактичного обману».

Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок про те, що гравці у теніс розрізняються за своїм ігровим стилем в залежності від їх психологічного типу особистості - екстраверти вони або інтроверти. Ці

відмінності обумовлені генетично, тому можливо з самого початку періоду навчання тенісу визначити індивідуальний стиль діяльності юного спортсмена, що дозволить скоротити терміни навчання та підвищить ефективність виступів. Також знання психотипів дає можливість проводити відбір у збірні команди та складати ігрові пари для змагальної діяльності.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження у цьому напрямку будуть направлені на виявлені психофізіологічних якостей тенісистів у формуванні різних видів стилю гри та основі отриманих даних розробити програму техніко-тактичної підготовки тенісистів на етапах базової підготовки.

Література:

1. Kozina Z, Yevtyfiieva I, Muszkieta R, Krzysztof P, Podstawski R. General and individual factor structure of complex preparation of young tennis players of 10-12 years. Journal of Physical Education and Sport. 2020;Vol 20:1242 – 1249 DOI:10.7752/jpes.2020.s2173.

2. Kozin S, Kozina Z, Korobeinik V, Cieślicka M, Muszkieta R, Ryepko O, Boychuk Y, Evtifieva I, Bejtka M. Neuro-muscular training for injury prevention of students-rock climbers studying in the specialty "Physical Education and Sports": a randomized study. Journal of Physical Education and Sport. 2021; 21:1251-1259. DOI:10.7752/jpes.2021.s2159

3. Yevtyfiieva I, Donets Y, Yevtyfiiev A. Estimation of technical techniques of tennis players 10-12 years with the use of methods of parallel cinema and ballroom element estimation. Health, sport, rehabilitation. 2018;4(4):37-46. DOI: <https://doi.org/10.34142/HSR.2018.04.04.05>

4. Yevtyfiieva I, Yevtyfiiev A, Donets Y. Optimization of techno-tactical preparation of tennis players 10-12 years with application of special technical devices. Health, sport, rehabilitation. 2018;4(3):32-28. DOI: <https://doi.org/10.34142/HSR.20218.04.03.03>

5. Yevtyfiieva I, Korobeinik V, Kolisnychenko A. The influence of training loads of technical and tactical training on the cardiovascular system of tennis players 10-12 years. Health, sport, rehabilitation. 2019;5(4):23-32. DOI: <https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.04.03>

6. Євтифієва І, Донець Ю, Євтифієв А, Хірний С. Аналіз показників техніко-тактичних дій тенісистів 10-12 років з урахуванням властивостей темпераменту і моніторингу показників частоти серцевих скорочень. Освіта. Інноватика. Практика. 2023;Т.11,№ 2:19–24. DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i2-003

7. Донець ЮГ, Євтифієва ІІ, Євтифієв АС. Ефективність методу бальної оцінки елементів у системі етапного контролю рівня технічної

підготовленості тенісистів-початківців. Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2021 р. Харків : Мадрид, 2021:36-41.

8. Євтифієв А, Бочкарев С, Євтифієва І, Донець Ю, Недбайло І, Натарова В. Кореляційний аналіз психофізіологічних показників борців вільного стилю як фактор успішності змагальної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).2023;7(167):84-8. DOI: [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.7\(167\).16](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.7(167).16)

9. Євтифієв А, Бочкарев С, Поляков І, Євтифієва І, Хірний С, Недбайло І. Методика підготовки борців вільного стилю з урахуванням індивідуальних особливостей психіки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023;3(161): 79-3. DOI: [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.03\(161\).18](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.03(161).18)

10. Kozin V, Falova O, Cretu M, Cieślicka M. Determination of fighting styles of qualified veteran boxers based on cluster analysis of biomechanical and psychophysiological indicators. Health, sport, rehabilitation. 2021;7(4):19-34. DOI: <https://doi.org/10.34142/HSR.2021.07.04.02>